

ONA TILI DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

G'ulomova Mushtariybonu Mo'ydinjon qizi

«Yuksalish» nodavlat ta'lim muassasasi

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13933079>

Matn yaratish uchun, mavzuni tushunish va mavzuga oid fikrlarni o'rganish muhimdir. Mavzu haqida ko'proq malumot topish va o'z fikrlarimizni shakllantirish uchun yorliqlar yaratish yordam beradi albatta. Muhokama qilish va fikrlarimizni mustahkamlash ham muhimdir. Keyinchalik matnni yozishdan oldin, o'z fikrlarimizni boshqa odamlar bilan bahslashish yoki o'zimizga savol berish yordam beradi.

Matnni yaratishda, qo'llanishlarga muvofiq ishlatiladigan so'zlar va ifodalar yordam beradi. Qo'llanishlarni to'liq aniqlash va to'g'ri ishlatish matnni yaxshi ko'rinishga keltiradi. Yana matn yaratishda plan qilish va o'qituvchining qo'llabquvvatlashi ham muhimdir. Plan qilish matnning boshidan oxirigacha qanday bir tartibda yozilishi kerakligini aniqlash yordam beradi. O'qituvchining qo'llabquvvatlashiesha ona tili darslarida matn yaratishning muhim qismi, o'qituvchining qo'llab-quvvatlashi. O'qituvchi tarqatmalar, maslahatlar, va fikrlarni yordamida o'quvchilar matnlarini yaxshi ko'rinishda yozishlari mumkin.

Ona tili darslarida matn yaratish ko'nikmalarini shakllantirish uchun quyidagi uslubiy tavsiyalarni ko'rsatish mumkin¹:

1. Maqsadni tayinlang: Matn yaratishdan oldin, maqsadni aniqlang. Bu sizga matningizni qaysi maqsad uchun yaratishingiz kerakligini tushunishga yordam beradi. Misol uchun, siz ona tili kursida o'qituvchilik qilasiz va o'quvchilarga qo'llanish uchun matn yaratmoqchi bo'lishingiz mumkin.tayinlaganingizda, matningizni qaysi maktabdarajasi va qaysi tilda yozishingiz kerakligi haqida ham fikringiz bo'lishi mumkin.
2. Qo'llanishni belgilang: Matn yaratishda qo'llanishni aniqlash juda muhimdir. Bu sizga matningizni qaysi maqsad uchun yaratishingiz kerakligini tushunishga yordam beradi. Ona tili darslarida qo'llanish qaysi mavzular ni o'rgatish uchun yaratilishi kerakligi haqida fikr sahibi bo'lishingiz mumkin. Qo'llanishni aniqlash sizga matn yaratish jarayonida kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qidirishda yordam beradi.
3. Struktura yaratish: Matn yaratishda strukturani yaratish juda muhimdir. Matningizni yaratishdan oldin, uni qanday tartibda yozishingiz kerakligini aniqlashingiz kerak. Misol uchun, matningizda boshqa insonlarga yordam berish uchun, matningizni qaysi qismga ajratish kerakligini aniqlashingiz kerak. Bunday turli qismga ajratish sizga matningizni tushunarliroq qilishga yordam beradi.
4. Tilni to'g'ri ishlatish: Matningizni yaratishda tilni to'g'ri ishlatish juda muhimdir. Tilni to'g'ri ishlatish sizning matningizni tushunish va qo'llanishni o'rganishda yordam beradi. Ona tili darslarida, sizga qaysi tilni to'g'ri ishlatishingiz kerakligi haqida fikr sahibi bo'lishingiz mumkin. Tilni to'g'ri ishlatish sizga yomonliklardan saqlanishga yordam beradi.

¹. Tursunoy Ziyodova. "MATN YARATISH TEXNOLOGIYASI ONA TILI TA'LIMI MISOLIDA". "Fan" nashriyoti T-2007.

5. Matnni tahrir qilish: Matningizni yaratishdan keyin, uni tahrir qilishni unutmang. Matn tahrir qilish sizning matningizni qayta ko'rib chiqishda yordam beradi. Bunday qilish sizga matningizni tushunarliroq qilishga va uni keng aholiga tarqatishga yordam beradi.

6. Ko'proq yozing: Matn yaratishda muhim narsa ko'proq yozishdir. Bu sizga yozishni o'rganishda va yozishni yaxshilashda yordam beradi. Matn yaratishda ko'proq yozish sizning yozish ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi.

Ona tili darslarida matn yaratish ko'nikmalarini shakllantirish haqida quyidagi fikrlarni keltirilishi mumkin: Matn yaratishda maqsadni tayinlash juda muhimdir. Matnning maqsadi nima bo'lishi, qaysi ma'lumotlarni o'z ichiga olganligi va qaysi o'qituvchi yoki o'qituvchilar tomonidan o'qitilishi kerakligi belgilanishi kerak. Matnning muhiti va qabul qiluvchilari aniqlanishi kerak. Matn qabul qiluvchilarning murojaat tili, yosh, o'qish darajasi va boshqa xususiyatlari bo'yicha mos kelishi kerak².

Ma'noli matnlarni yaratish - bu odamlar yangi tillarni o'rganishda egallashlari kerak bo'lgan muhim mahoratdir. Har bir tilning o'ziga xos xususiyatlari va nuanslari mavjud bo'lib, ular izchil va mo'ljallangan xabarni etkazish uchun amarali matnlarni yaratish uchun tanishishni talab qiladi. O'zbek tili ham bundan mustasno emas va "Ona tili darslarida" matn yaratishni o'rganish juda muhim bo'lib, bir qancha yo'l-yo'riq va tamoyillarga rioya qilishni talab qiladi. Birinchi va eng asosiy tamoyil tilning sintaktik tuzilishini tushunishdir. uni boshqaradigan grammatik qoidalar. Ushbu bilim o'quvchiga tushunarli matn yaratish uchun grammatikaning standart qoidalariga rioya qilish imkoniyatini beradi³. Bundan tashqari, qoidalarni bilish jummalarni tuzishda xatolarni kamaytirishga yordam beradi va matnning uyg'unligini ta'minlaydi. Zamon, kelishik qoidalari va so'z tartibini to'g'ri qo'llash aniqlik, izchillik va eng muhimi, tushunishni qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun o'quvchilar o'zbek tilining grammatik qoidalarini tushunishlari kerak.

Ikkinchidan, o'zbek tilida matn yaratishda lug'atning qo'llanilishi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Lug'at mo'ljallangan xabarning ma'nosini rivojlantirish uchun asosdir. Lug'atning to'g'ri va to'g'ri qo'llanilishi izchillikni qo'llab-quvvatlaydi va so'zlovchining ishonchligini oshiradi. "Ona tili darslarida" mavzusida matn yaratish o'quvchilarni o'rganilayotgan mavzuga oid o'zbek tili lug'ati bilan tanishtirishni talab qiladi. Shunday qilib, o'quvchilar umumiy tilda ham, ixtisoslashtirilgan texnik tilda ham keng miqyosli lug'atni rivojlantirishlari kerak.

Uchinchi tamoyil - mo'ljallangan xabarning madaniyati, konteksti va ohangini tushunishdir. Matnga mos ohang va kontekstni qo'llash maqsadli auditoriya tomonidan xabarni tushunish ehtimolini oshiradi. Hazil, ishontiruvchi til, kinoya va ohangning boshqa shakllaridan foydalanish matnning izchilligi va ravshanligini saqlab qolgan holda bahs yuritishga yordam beradi. Xuddi shunday, har bir madaniyat o'ziga xos ma'no va g'oyalarni beruvchi ijtimoiy me'yorlar, urf-odatlar, din va urf-odatlariga ega. Bularni matnga to'g'ri kiritish mo'ljallangan auditoriya uni tushunishi va unga kirishi uchun zarurdir.

² Шоҳрух АБДУРАҲИМ. “ОНА ТИЛИ ТАЪЛИМИДА ЎҚИБ ТУШУНИШМАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ” “Nodirabegim” нашриёти Тошкент – 2021.

³ . Tursunoy Ziyodova. “MATN YARATISH TEXNOLOGIYASI ONA TILI TA'LIMI MISOLIDA”. “Fan” nashriyoti T-2007.

To'rtinchi tamoyil uslubni qo'llash bilan bog'liq. "Ona tili darslarida" matn yaratish nafaqat qo'llanilgan so'zlarga, balki bu so'zlarning qanday taqdim etilishiga ham bog'liq. Estetik jozibali matn yaratish o'quvchilarning xabarni qabul qilish, qabul qilish va pirovardida tushunishini yaxshilaydi. Uslub takror, metafora, o'xshatish va boshqa adabiy vositalar yordamida matnga chuqurroq va o'zgacha ta'sir ko'rsatadigan ritorik vositalar yordamida kuchaytiriladi.

Beshinchi tamoyil – izchillik va ravshanlikning muhimligi. Hozirgi avlod katta hajmdagi ma'lumotlarga duchor bo'lmoqda va xabarni aniq, aniq va tartibli yetkazish juda muhimdir. Matndagi izchillik va ravshanlikni ta'minlash uchun matnni tashkil etishda asosiy tuzilmaga rioya qilish zarur. Kirish, asosiy va xulosaga ega bo'lgan yaxshi tuzilgan matn matnni yanada tartibli va tushunarli qilishga yordam beradi. Oltinchi tamoyil - matnni topshirishdan oldin ko'rib chiqish va tahrirlash muhimligi. Yozishdan keyin matnni ko'rib chiqish muallifga matn tarkibi, grammatika va lug'at qo'llanilishini baholash imkonini beradi. Bundan tashqari, to'g'ri tahrir qilish izchillikni yaxshilaydi, har qanday chalg'ituvchi gaplarning oldini oladi hamda grammatik va tipografik xatolarni tuzatishni ta'minlaydi. "Ona tili darslarida"da matn yaratish muvaffaqiyat uchun zarur. Bu til, madaniyat, ohang, kontekst, uslub, izchillik, aniqlik va puxta tahrirni bilishni talab qiladi⁴. Ushbu tamoyillarni o'zlashtirish o'quvchilarning yozish ko'nikmalarini oshiradi, ravshanlikka yordam beradi va tushunarli xabarni yetkazishni ta'minlaydi. Ma'no va ravshanlikni taklif qiluvchi samarali matnlarni yaratish vaqt va amaliyotni talab qiladigan mahoratdir. Shuning uchun bu yerda muhokama qilingan yo'riqnomalarga amal qilish juda muhim va bu orqali o'quvchilar o'zbek tilida o'z fikrlarini bildirishlari mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, matn yaratish, birinchi navbatda, o'quvchining o'zbek tilini bilish darajasini tekshiradi. O'zbek tili grammatikasi, lug'at va sintaksisini o'zlashtirish, fikrni tushunish va ifodalash o'quvchining yozish qobiliyatini oshiradi. O'zbek tili o'qituvchilari o'quvchilarning tilni tushunish, tarjima qilish va yaratishni kuchaytiruvchi strategiyalarni ishlab chiqishlari va qo'llashlari kerak. Talaba o'zbek tilida grammatika, lug'at, ifoda, ohang va uslubdan foydalangan holda yozishni o'rgansa, talaba "ona darslarida matnni kerakli ko'rinishga ega bo'ladi.

References:

1. Tursunoy Ziyodova. "MATN YARATISH TEXNOLOGIYASI ONA TILI TA'LIMI MISOLIDA". "Fan" nashriyoti T-2007.
2. Шохрух АБДУРАҲИМ. "ОНА ТИЛИ ТАЪЛИМИДА ЎҚИБ ТУШУНИШМАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ" "Nodirabegim" нашриёти Тошкент – 2021.
3. www.ziyouz.com kutubxonasi.
4. Kutlimuratova, D. A., & Yuldasheva, S. S. (2023). TIL TA'LIMIDA QUIZIZZ PLATFORMASINING IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH. QUALITY OF TEACHER EDUCATION UNDER MODERN CHALLENGES, 1(1), 457-468.

⁴. Шохрух АБДУРАҲИМ. "ОНА ТИЛИ ТАЪЛИМИДА ЎҚИБ ТУШУНИШМАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ" "Nodirabegim" нашриёти Тошкент – 2021.

5. Sh, Y. (2017). Modern information technologies in Uzbek language teaching. Lecture notes.
6. Ataxanovna, Y. G., Tajimuratovna, X. M., Menglibayevna, B. S., & Zaripbaevna, S. A. (2021). O 'zbek tilini nofilologik auditoriyasida o'qitishning ayrim masalalari. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(5), 20-24.
7. Tajimuratovna, X. M., Menglibaevna, B. S., Ataxanovna, Y. G., &
8. Zaripbaevna, S. A. (2021). Umumiy O 'Rta Ta'lim Maktablarida O'Quvchilar Bilimlarini Baholash Va Nazorat Qilishda Elektro Vositalaridan Foydalanish Usullari. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(5), 16-19.